

YASHIL MOLIYALASHTIRISH YO‘NALISHIDA RISK MENEJMENTNING BANKLARDAGI AHAMIYATI

AKBAROV SUXROBXON NASRULLAYEVICH

“Mikrokreditbank” ATB Tarmoqlar, savdo va xizmatlarni
boshqarish departamenti bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029617>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Yashil moliyalashtirishda uchrashi mumkin bo‘lgan risklar hamda ularning turlari, iqtisodiyotga ta’siri hamda tijorat banklarining ehtimoliy chora-tadbirlari haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ESG, yashil kredit, likvidlilik, grinvoshing, issiqxona gazlari, “yashil” iqtisodiyot, “yashil” kreditlar, jismoniy risk, o‘tish riski.

Bugungi kunda Risk boshqaruvi barcha tarmoqlar kesimida muhim ahamiyat kasb etibgina qolmay, kelajakda amalga oshirish muhim bo‘lgan harakatlarni belgilashda asosiy mezon bo‘lib xizmat qilmoqda. An’anaviy tizimlar bilan birgalikda rivojlanib kelayotgan yashil moliyalashtirish tizimi iqlim bilan bog‘liq risklarni inobatga olish, ularni tasniflash hamda kelajakda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarga samalari chora-tadbirlar tayorlashni taqozo etmoqda. Global isish jarayonlari, iqlim o‘zgarishi, ESG (environmental, social, governance) mezonlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlaridagi kabi banklarda ham muqobil yechimlar joriy qilishni, ehtimoliy xavflarga tayyor turishni, bank iste’molchilariga bank mahsulotlari hamda xizmatlarini uzluksiz ta’minlash choralari ta’minlashga undamoqda.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq moliyaviy tavakkalchiliklar banklar faoliyatida ahamiyatli bo‘lib mijozlar segmentatsiyaning ba’zi qatlamlarida jiddiy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, banklar tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini yaratishda iqlim o‘zgarishi va ekologik holatning yomonlashuvi natijasida vujudga keladigan tavakkalchiliklarni mazkur tavakkalchiliklar o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda yuzaga kelishi mumkinligini inobatga olib, ular faoliyat ko‘rsatayotgan yoki faoliyat ko‘rsatishni rejalashtirayotgan sektorlar va hududlar darajasida, shuningdek mahsulot va xizmatlar kesimida aniqlaydi.

Iqlim bilan bog‘liq risklar ikki xil ya’ni: jismoniy hamda o‘tish (transitional) risklarga bo‘linadi. Jismoniy risklar esa o‘tkir ((acute)suv toshqini, dovul, yong‘in) hamda surunkali ((chronic)-qurg‘oqchilik, harorat oshishi, suv resurslari kamayishi) turlariga bo‘linadi. Ushbu ehtimoliy xavflar orqali jamiyatga jismoniy ko‘rinishda zararlar yetadi va buni banklar kesimida esa garov obyektlarining shikastlanishi, qishloq xo‘jaligi va ipoteka kreditlarida zararlar, sug‘urta xarajatlarining oshishi ko‘rinishida kuzatiladi. Shu bilan birgalikda, o‘tish risklari-iqtisodiyotning past karbonli modelga o‘tishi jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy xavflar bo‘lib, odatda siyosiy-huquqiy (uglerod solig‘i joriy etilishi), texnologik (energiya samarador uskunalariga o‘tish), bozor (investorlarning ESG talablari kuchayishi), reputatsion (jamoatchilik bosimi) risklarga bo‘linadi.

Tijorat banklari bu kabi risklarga duch kelish ehtimollari keskin iqlim sharoitida oshib boradi. Bank biznes strategiyasini amalga oshirishda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq moliyaviy tavakkalchiliklarni hisobga olish hamda miqdoriy ko‘rsatkichlardan iborat bo‘lgan uzoq muddatli samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlarini “KPI” belgilab olish va doimiy monitoring qilish strategik jihatdan birinchi navbatda amalga oshirilishi zarur hisoblanadi. Shu bilan

birgalikda, umum qabul qilingan iqlim va ekologik barqaror maqsadlarga (milliy va xalqaro darajadagi maqsadlar, xususan Parij bitimi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha konvensiyasi (UNFCCC), Milliy miqyosda belgilanadigan hissalar va boshqa tegishli tashabbuslar) muvofiq uglerod neytralligini ta'minlash rejasini ishlab chiqish, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq moliyaviy tavakkalchiliklarga chidamli bo'lgan “yashil” mahsulotlarni ishlab chiqish masalasini strategik jihatdan ko'rib chiqish, “yashil” kreditlarni ajratish va monitoring qilishni o'z ichiga olgan ekologik barqaror kreditlash siyosati va boshqa tartib-taomillarni ishlab chiqish uzoq muddatli maqsadlarga erishishda dastlabki qarorlar hisoblanadi.

Tijorat banklari korporativ boshqaruv tizimi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq moliyaviy tavakkalchiliklarni boshqarishni ham inobatga olgan holda, bank kengashi, xodimlarining bank faoliyati davomida qabul qilingan tavakkalchilik darajasi bankning risk-appetiti va tavakkalchiliklarni boshqarish strategiyasi, ichki tartiblari va siyosatlariga muvofiqligini hamda bank tomonidan amaldagi qonunchilik talablari hamda boshqa majburiyatlarga rioya etilishini ta'minlash uchun ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) tavakkalchiliklari haqida yetarli bilim va tushunchaga ega bo'lishi, mukofotlash tizimi, risk profillariga intergratsiya qilish, real ma'lumotlarga asoslangan hisobotlarni umumlashtirish orqali kommunikatsiya kanallarini rivojlantirish orqali boshqaruv tizimi optimallashtirilishi osonlashadi.

Loyihalarda moliyaviy tavakkalchiliklarning qarz oluvchining defolt ehtimolligi (PD), defolt holatidagi tavakkalchilik/qarzdorlik miqdori (EAD) va defolt holatidagi o'rtacha yo'qotish (LGD) ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash orqali banklarga o'z mijozlari tomonidan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq moliyaviy tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini, garovlarni hamda jami kredit portfelini baholashda iqlim risklarini inobatga olish zarur bo'ladi.

Yuqoridagilar kabi tijorat banklari kelajakda operatsion, bozor, likvidlilik, ssenariy hamda stress-test tahlillarini olib borishi iqlim risklarini yumshatilishida samarali bo'ladi. Ssenariy analizlar orqali tabiiy va o'tish tavakkalchiliklari bankka qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq moliyaviy tavakkalchiliklarning o'ziga xos xususiyatlarini (noaniqliklar, davriy tebranishlarning mavjudligi, tarixiy ma'lumotlar asosida ehtimollikni baholashning imkonsizligi, potensial ekstremal holatlar va keng ko'lamli oqibatlar) hisobga olgan holda mazkur tavakkalchiliklar turli ssenariylarda qanday rivojlanishi mumkinligi bashorat qilinishi hamda lozim chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqilishi imkoniyati mavjud bo'ladi.

Iqlim o'zgarishining bank sektoridagi ehtimoliy xavflari yuqoridagi kabi yechimlar orqali yunshatish imkoniyatlari mavjud hamda amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change
2. 561-coH 25.10.2023. Milliy “yashil” iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to'g'risida
3. <https://lex.uz/docs/-6785751>
4. <https://www.lex.uz/docs/-6644013>
5. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/477/le2ppzmuzmj60935cq0tci4v0cpwj8vy/2025-yilning-I-yarim-yilligi-uchun-moliyaviy-barqarorlik-sharhi.pdf>
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Moliyaviy barqarorlik sharhi 2025-yil I yarim yillik
7. Queen Mary University of London o'quv materiallari (Climate Finance)